

Museo Archeologico Nazionale di Firenze

Didattica A.S.2015-2016

Offerte didattiche e servizi educativi

Francesco Trenti

2015/2016

Museo Archeologico Nazionale di Firenze

Indice

ArcheoDidattica	3
ArcheoScoperte	6
ArcheoPercezioni	8
Uomini e Dei di bronzo	10

Questo documento non rispecchia l'attuale disposizione del Museo, ma vuole rappresentare uno storico dell'attività del MAF negli anni passati.

Per gli attuali servizi alla didattica rivolgersi a pm-tos.maf.didattica@beniculturali.it Tel. 055-23575

Le attività proposte

Archeodidattica

Le attività, suddivise in cinque moduli per il Museo Archeologico Nazionale di Firenze ed altri specifici per gli altri musei ed aree archeologiche statali, verranno realizzate mediante l'utilizzo di audiovisivi o mediante visite guidate, salvo il caso dei percorsi integrati e delle esperienze sul campo che prevedono un'attività ludica ed esperienze pratiche di laboratorio. Tutte le attività si svolgeranno esclusivamente presso i musei e le aree archeologiche statali.

MODULI DISPONIBILI PRESSO IL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI FIRENZE

Per garantire a tutti la partecipazione, la Soprintendenza si impegna ad effettuare, senza onere per i partecipanti, un modulo per ogni classe, fino al decorrere della disponibilità, stimata in due/quattro giorni a settimana (nel periodo da ottobre a giugno).

Le **iscrizioni** ai moduli sono possibili **entro il 10 novembre 2015** scaricando la modulistica on line dal sito internet www.archeologicoscena.it e inviando l'iscrizione all'indirizzo di posta elettronica sar-tos.servizieducativi@beniculturali.it. Per informazioni **335 1449237**

1 **Lezioni/Conferenze + Visita guidata tematica** – (durata 1,30-2,00 ore)

Costo: gratuito

Tematiche:

- La donna nel mondo antico (scuola di ogni ordine e grado)
- La moneta nel mondo antico (scuola di ogni ordine e grado)
- Capolavori in breve (scuola di ogni ordine e grado)
- Vita, religione e mito nell'antica Grecia (scuola di ogni ordine e grado)
- Firenze Romana (scuola secondaria 2° grado)
- Arti e mestieri dell'Antico Egitto (scuola primaria)
- Banchetto e Simposio nel mondo Antico (scuola di ogni ordine e grado)
- Gli Etruschi e il Sacro (scuola di ogni ordine e grado)
- L'antico teatro greco (scuola secondaria 2° grado)
- La vita quotidiana nell'antica Atene (scuola di ogni ordine e grado)
- Lo sport nel mondo greco (scuola secondaria 2° grado)
- Cose dell'altro mondo, un viaggio nell'aldilà (Egitto (scuola di ogni ordine e grado)
- Cose dell'altro mondo, un viaggio nell'aldilà (Grecia, Etruria (scuola di ogni ordine e grado)

Museo Archeologico Nazionale di Firenze

2 Percorsi di approfondimento/laboratori

(lezioni dirette, visite guidate, laboratori didattici) - (durata 4 ore)

Costo: gratuito. Le attività laboratoriali che prevedano l'acquisto di materiali o l'utilizzo di strumentazione specialistica possono richiedere una copertura finanziaria.

- **Scrivere nel mondo antico:** (scuola di ogni ordine e grado)

dal cuneiforme, ai geroglifici, al greco, all'etrusco al latino attraverso le testimonianze epigrafiche presenti nel Museo.

Laboratori: riproduzioni di tavolette di argilla, papiri, tabulae ceratae; con esercitazioni di scrittura e traduzione.

- **Religione e mito in Egitto:** (scuola primaria e secondaria di 1° grado)

attraverso i materiali del museo e non solo, è possibile ripercorrere le principali tappe del mito e della religione egizia/greca/etrusca, con particolare attenzione ai miti delle origini, il mondo degli dei e la magia. Laboratori: giocando con gli dei e i miti.

- **Vivere e morire nell'antico Egitto:** (scuola primaria e secondaria di 1° grado)

un percorso per approfondire la cultura egizia in particolar modo per quanto riguarda il culto dei morti e la concezione dell'aldilà, con un focus speciale sulle tecniche di mummificazione.

Laboratori: realizzazione di corredi funerari secondo le antiche tecniche (modellazione di argilla, ritratti ad encausto, pittura su papiro).

- **Il mestiere dell'archeologo:** (scuola primaria)

attraverso i reperti e l'illustrazione delle attività dell'archeologo è possibile comprendere il percorso compiuto da un reperto: dallo scavo alla musealizzazione.

Laboratori: simulazione di scavo, elementi di restauro e schedatura dei reperti.

- **Il mestiere del numismatico:** (scuola di ogni ordine e grado)

lo studio dell'archeologo/numismatico quando rinviene una moneta in uno scavo.

Laboratori: lettura ed analisi di una moneta, compilazione di una scheda numismatica, elementi di restauro.

- **La tela di Penelope:** (scuola di ogni ordine e grado)

la tessitura nel mondo antico. Attraverso le stoffe conservate presso il Museo o le raffigurazioni iconografiche è possibile approfondire aspetti della tessitura nell'antichità.

Laboratori: esercitazioni a telaio e riproduzioni di disegni e motivi presenti su stoffe antiche.

- **Vasaio per un giorno:** (scuola primaria e secondaria di 1° grado)

attraverso i materiali presenti nel museo e lezioni dirette sarà possibile conoscere alcuni aspetti della tecnologia ceramica del mondo antico.

Laboratori: realizzazione di forme vascolari e riproduzione della decorazione presente su di esse.

- **Firenze Romana:** (scuola primaria e secondaria di 1° grado)

la storia della città in epoca romana attraverso la testimonianza del MAF.

Laboratori: rilievo-schedatura dei reperti del cortile, memory card e gioco a quiz.

3 Esperienze sul campo: restauro, fotografia, grafica ...(esperienze che mettano gli studenti in condizione di sperimentare sul campo, attività di studio, ricerca, restauro, grafica, fotografia, allestimento museale, relativamente ai beni archeologici presenti nei musei e nelle aree archeologiche toscane) (durata min. 4 ore)

Costo: gratuito. Le attività che necessitano dell'acquisto di materiali e/o l'utilizzo di strumentazione specialistica possono prevedere una copertura finanziaria.

Tematiche:

- **Le immagini del potere/Il potere delle immagini:** (scuola secondaria 2° grado)

attraverso le monete conservate nel Gabinetto numismatico fiorentino, si può ripercorrere la storia della monetazione antica e sviluppare temi specifici legati all'iconografia, al messaggio mediatico delle immagini e delle legende, ai miti greci/etruschi o romani, alle tecniche di conio progettando un percorso espositivo o una pubblicazione ad hoc, curati da docenti e studenti.

- **Il Museo a Fumetti:** (scuola di ogni ordine e grado)

Progetto/concorso; attraverso i fumetti raccontare il museo, la sua storia, i suoi contenuti.

Archeodidattica/2

Museo Archeologico Nazionale di Firenze

- Reinterpretare l'antico: (scuola di ogni ordine e grado)

Progetto/concorso; riproduzione a scelta degli studenti, delle opere più significative del Museo, a scelta anche la materia e la tecnica di riproduzione. Le opere ritenute migliori saranno premiate e, verranno esposte, anche attraverso canali virtuali, come strumento alternativo di approccio e conoscenza dell'antico.

- Cibi e sapori nel mondo antico: (scuola di ogni ordine e grado)

percorsi di approfondimento anche tattili ed olfattivi sull'alimentazione dell'antichità

- Il gioco dei ruoli/pagine di antichità: (scuola secondaria 2° grado)

lettura a cura dei discenti con immedesimazione, di brani tratti da opere letterarie antiche aventi un'attinenza tematica con le opere esposte nel Museo

- Alla scoperta del Museo: (scuola primaria e secondaria 1° grado)

caccia al tesoro a tema archeologico

- Tutti gli animali del Museo: (scuola primaria e secondaria 1° grado)

caccia al tesoro per scoprire il bestiario reale e fantastico dell'antico Egitto, della Grecia e dell'Etruria.

4 Visite guidate

- Presso il Museo Archeologico Nazionale di Firenze è possibile visitare il Museo Egizio, la Sezione etrusca e le Collezioni, le mostre periodicamente allestite al piano terra nel Salone del Nicchio, lo splendido Monetiere, il Cortile dei Fiorentini, il Corridoio Mediceo (quando disponibile) e il bellissimo e suggestivo Giardino Archeologico. E' garantita inoltre la visita guidata alle mostre temporanee presenti nel periodo.

Le visite guidate potranno essere effettuate dal Concessionario del Museo, ed essere a pagamento.

5 Progetti informativi/formativi

- Corso di formazione e aggiornamento per Insegnanti. (3 incontri mensili di 3 h. ciascuno)

Costo: gratuito.

I Servizi Educativi della Soprintendenza promuovono una nuova edizione del Corso di formazione e aggiornamento per Insegnanti (coordinamento: massimo.tarantini@beniculturali.it) dedicato alla Archeologia dell'alimentazione.

Il corso si articolerà in 3 lezioni frontali e percorsi museali tematici strettamente collegati che si svolgeranno presso il MAF (Museo Archeologico Nazionale di Firenze).

I temi trattati: Evoluzione e alimentazione, Come le ossa ci raccontano la storia della nutrizione umana, Produzione, conservazione, consumo alimentare nell'antico Egitto, Cultura e rituali del consumo: l'esempio della Grecia e dell'Etruria antiche.

È previsto un massimo di 20 partecipanti. Date e termini di iscrizione in corso di definizione.

Informazioni e prenotazioni: sar-tos.servizieducativi@beniculturali.it, 335 1449237

Soprintendenza Archeologia della Toscana
Via della Pergola, 65 50121 Firenze

Servizi Educativi

tel. 055 23575 - cell. 335 1449237

mail sar-tos.servizieducativi@beniculturali.it - www.archeologiatoscana.it
blog www.archeotoscana.wordpress.com

Archeodidattica/3

Le attività proposte

Archeoscoperte

Le iniziative dirette ad una utenza la più ampia e varia, diversa da quella strettamente scolastica, divise per musei ed aree archeologiche statali, verranno realizzate mediante l'utilizzo di audiovisivi, visite guidate e/o attraverso attività ludiche e di laboratorio.

Presso il Museo Archeologico di Firenze le attività dei Servizi Educativi gestite completamente dal team di professionisti della Soprintendenza Archeologia della Toscana, sono gratuite. È necessaria la prenotazione al nr. 335 1449237 la settimana precedente l'iniziativa, salvo ove diversamente indicato.

Per le iniziative previste presso gli altri Musei e aree archeologiche è necessario riferirsi alle modalità proprie previste dagli stessi.

Iniziative disponibili presso il Museo Archeologico Nazionale di Firenze (da novembre a giugno)

- **Lo zaino dell'Archeologo (tutti i sabati)**
Percorso ludico ricreativo rivolto ai bambini (5-12 anni)
(non è necessaria la prenotazione)
- **Luci ed ombre (il secondo sabato di ogni mese)**
Capolavori e illustri sconosciuti del MAF (adulti/famiglie)
(non è necessaria la prenotazione)

Giornate speciali

- **Giornate Europee del Patrimonio 19 Settembre 2015**
CACCIA AL TESORO NEL MUSEO EGIZIO ORE 19.00-23.00
(per famiglie e/o giovani/adulti)
E' prevista una attività con un max. iscritti non superiore a 30 persone.
(prenotazioni da una settimana prima dell'evento al 335 1449237)
- **Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo 4 Ottobre 2015**
Nutriamoci di cultura per crescere
Giochi e laboratori per bambini (5-12 anni)

Museo Archeologico Nazionale di Firenze

- Musei da Favola / Il vaso François **3 Ottobre 2015 ORE 10.30**
7 Novembre 2015 ORE 10.30
5 Dicembre 2015 ORE 10.30

in collaborazione con Fondazione Ferragamo

Un vaso antico racconta. : protagonista della visita è il celebre Vaso François, uno dei pezzi più preziosi del Museo Archeologico Nazionale. Attraverso la lettura delle storie dipinte sulle pareti del vaso i visitatori potranno scoprire le favole che si narravano nell'antichità, ovvero le avventure mitiche degli dèi e degli eroi.

Prenotazione obbligatoria:

tel.055 284272, e mail: pm-tos.didattica@beniculturali.it

- Coppie "scoppiate" **14 Febbraio 2016**

Visita guidata tematica (adulti) a partire dalle ORE 16.00

- Slow Art Day **9 Aprile 2016**

Una poltrona al Museo: invito alla riflessione sui capolavori dell'Arte antica (adulti(famiglie/gruppi)

- Le notti dell'Archeologia **Luglio 2016**

Archeologi per un giorno. Giardino del MAF (adulti/gruppi)

Presso il Museo Archeologico Nazionale di Firenze è possibile visitare il Museo Egizio, la Sezione Etrusca e le Collezioni, il Monetiere, il Cortile dei Fiorentini e il Giardino Archeologico. E' garantita inoltre la visita guidata alle mostre temporanee allestite nel Salone del Nicchio e al corridoio della Crocetta (se disponibile).

Le visite guidate potranno essere effettuate dal Concessionario del Museo, ed essere a pagamento.

Soprintendenza Archeologia della Toscana
Via della Pergola, 65 50121 Firenze

Servizi Educativi
tel. 055 23575
cell. 335 1449237

mail sar-tos.servizieducativi@beniculturali.it
www.archeologiatoscana.it
[blog www.archeotoscana.wordpress.com](http://blog.www.archeotoscana.wordpress.com)

Archeoscoperte/2

Le attività proposte

Archeopercezioni

Le iniziative proposte, divise per musei ed aree archeologiche statali, sono rivolte ad una utenza ampliata, con particolare attenzione ai soggetti con disabilità sensoriale e cognitiva, nell'ottica di perseguire la più ampia accessibilità sia fisica che culturale al patrimonio archeologico dello Stato.

Presso il Museo Archeologico Nazionale di Firenze le attività sono gratuite ed è necessario prenotare la propria adesione al n. 335 1449237, la settimana precedente l'evento.

Iniziative disponibili presso il Museo Archeologico Nazionale di Firenze (da novembre a giugno)

- **Un tocco di Archeologia**

Attività rivolte al pubblico ipovedente, non vedente e con disabilità cognitiva **ORE 10.00-13.00**

Percorso multisensoriale a tema: "L'Aldilà nel mondo etrusco"

14 novembre 2015

Percorso multisensoriale a tema: "Vivere e morire nell'Antico Egitto"

16 aprile 2016

Percorso multisensoriale a tema: "Cibi e Sapori"

18 giugno 2016

- **In tutti i sensi**

Attività rivolte alla scuola dell'infanzia e primaria **ORE 10.00-13.00**

Esplorazione multisensoriale dei reperti delle collezioni etrusca, egizia e greca del MAF secondo filoni tematici. Le iscrizioni a questo modulo sono possibili entro il **10 novembre 2015** inviando richiesta all'indirizzo e-mail: sar-tos.servizieducativi@beniculturali.it

- **ArcheoLISSiamo**

Attività rivolte all'Ente Nazionale Sordi di Firenze **ORE 10.30-12.30**

"Guida per un Giorno al MAF"

16 gennaio 2016

"Guida per un Giorno al MAF"

19 marzo 2016

"Guida per un Giorno al MAF"

21 maggio 2016

Museo Archeologico Nazionale di Firenze

Giornate speciali

- Giornate Europee del Patrimonio **19 Settembre 2015**
"EXPLORA 2015 - Tutti i sensi a Banchetto" ORE 09.00-13.00
percorso multisensoriale allestito presso la nuova "Area di sosta e di approfondimento del MAF" con visite multisensoriali rivolte al pubblico ipovedente e non vedente.
- Giornata Internazionale dei Diritti delle Persone con disabilità
Visite guidate multisensoriali **3 Dicembre 2015**
- Giornata Nazionale del Braille **20 Febbraio 2016**
"Dal Cuneiforme al Braille: lingue scritte per comunicare!" - attività laboratoriale interattiva con riproduzione delle principali tecniche scritte delle antiche civiltà, rivolta al pubblico ipovedente e non vedente.

Soprintendenza Archeologia della Toscana
Via della Pergola, 65 50121 Firenze

Servizi Educativi
tel. 055 23575
cell. 335 1449237

mail sar-tos.servizieducativi@beniculturali.it
www.archeologiatoscana.it
blog www.archeotoscana.wordpress.com

Archeopercezioni/2

**UOMINI E DEI
DI BRONZO**
SPECIALE OFFERTA
PER LE SCUOLE
in occasioni
delle mostre

**Potere e pathos.
Bronzi del mondo
ellenistico**
Firenze, Palazzo Strozzi

**Piccoli grandi bronzi.
Capolavori greci, etruschi
e romani delle collezioni
mediceo-lorenese**
Firenze, Museo Archeologico
Nazionale

Potere e pathos. Bronzi del mondo ellenistico
Firenze, Palazzo Strozzi
14 marzo-21 giugno 2015

**Piccoli grandi bronzi. Capolavori greci, etruschi
e romani delle collezioni mediceo-lorenese**
Firenze, Museo Archeologico Nazionale
20 marzo-21 giugno 2015

Due mostre a Firenze creano un percorso archeologico attraverso l'esposizione di eccezionali sculture in bronzo, importanti e rare testimonianze dell'arte e della cultura del mondo antico.

Atena con angelo (Riproduzione da Efeso del III secolo d.C.).
Venus, Kantharos (V secolo a.C.).
Spartano, Ippolito (V secolo a.C.).
Romeo, Musei Capitolini.
Bacco, Bronzo, opera di Benvenuto Cellini del 1560 circa.
Firenze, Museo Archeologico Nazionale

SPECIALE OFFERTA PER LE SCUOLE

- Visita alle due mostre con laboratorio creativo *Uomini e Dei di bronzo* per scuole primarie e secondarie di primo grado. Alla visita guidata si affianca il laboratorio creativo attraverso il quale sarà possibile conoscere le tecniche di fusione e realizzazione di un'opera e giocare con miti, dei ed eroi del mondo antico. Durata: **4 ore totali**, nella stessa mattinata. Orario 9-13. Partenza dal Museo Archeologico di Firenze

- Visita alle due mostre per scuole primarie e secondarie. Durata: **3 ore totali** nella stessa mattinata o 90 minuti a mostra se in giorni diversi.

Attività gratuite fino a esaurimento posti disponibili.
Costo **€ 4,00 a studente**
Pagamento anticipato obbligatorio
Prenotazione obbligatoria

Potere e pathos. Bronzi del mondo ellenistico

La mostra di **Palazzo Strozzi** riunisce alcuni tra i maggiori capolavori del mondo antico provenienti dai più importanti musei archeologici internazionali, opere che testimoniano gli straordinari conseguimenti artistici dell'età ellenistica (IV secolo a.C.), periodo in cui, in tutto il bacino del Mediterraneo, si affermarono nuove forme espressive e compositive insieme a un grande sviluppo delle tecniche artistiche, rappresentando una prima forma di globalizzazione di linguaggi del mondo allora conosciuto. Statue monumentali di divinità, atleti ed eroi saranno affiancate a ritratti di personaggi storici. Il percorso condotto alla scoperta delle affascinanti storie dei ritrovamenti di queste splendide sculture, la maggior parte dei quali avvenuti in mare, oppure tramite scavi archeologici, che pongono i reperti in relazione ad antichi contesti: Santuari, dove servivano come "voti"; Spazi pubblici, dove commemoravano persone ed eventi; Case, dove fungevano da decorazioni; Cimiteri, dove erano segni funerari. A differenza di precedenti esposizioni, la mostra si propone di contestualizzare le sculture investigando anche il processo di produzione, quello di fusione e le tecniche di finitura.

Piccoli, grandi bronzi. Capolavori greci, etruschi e romani delle collezioni mediceo-lorenese

La mostra del **Museo Archeologico** propone al pubblico parte della straordinaria collezione di statuette bronzee raccolte nel corso di circa tre secoli dalle dinastie medicea e lorenese e oggi conservate al Museo Archeologico Nazionale di Firenze. Attraverso oltre 160 reperti il visitatore verrà condotto in un percorso artistico, mitologico e iconografico in cui saranno illustrate le riproduzioni in miniatura di Divinità ed eroi (tra gli altri, Venere, Bacco, Mercurio, Diana, Giove, Minerva, Apollo, la misteriosa Ecate o l'emblematica Hipsos). Figure umane (zovanni come Alessandro Magno, Arsinoe d'Egitto, Demetrio Poliorcete, che si fecero raffigurare come dei o vi si identificarono); Atleti e cavalieri (che non di rado furono elevati a livello divino); Attori, teatranti e figure grottesche, che di quel mondo soprannaturale si beffavano per intrattenere gli spettatori e le corti che li ospitavano. Tutte le opere esposte sono di età ellenistica e romana (includo alcune etrusche del periodo della romanizzazione dell'Etruria); una parte ripete tipi di età classica testimoniando – proprio come avviene nella mostra di Palazzo Strozzi – la prosecuzione della tradizione più antica nelle forme espressive dell'ellenismo, un fenomeno che investì in pieno sia il mondo etrusco e italico che quello romano. Saranno inoltre sviluppati temi come l'uso e la funzione dei bronzetti, il loro rapporto con la grande scultura e l'importanza che ebbero nella diffusione di culti religiosi, di specifiche iconografie e di stili, e persino nel loro uso per la propaganda politica.

Orario mostra Palazzo Strozzi
Tutti i giorni inclusi i festivi 10.00-20.00
Giovedì 10.00-23.00
Per i gruppi possibilità di ingresso dalle ore 9.00 alle ore 10.00 solo su prenotazione

Orario mostra Museo Archeologico Nazionale di Firenze
Tutti i giorni 9.30-14.00
Martedì-Mercoledì-Giovedì-Venerdì 8.30-19.00

Prenotazioni Sigma CSC
dal lunedì al venerdì
9.00-18.00/14.00-18.00
T. +39 055 2469600
F. +39 055 244145
prenotazioni@palazzostrozzi.org
www.palazzostrozzi.org